

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20555379>

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ИННОВАЦИОННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гулямова Наргиза Хикматовна - Ташкентский международный университет Кимё, доцент, кафедра «Архитектуры и градостроительства», n.gulyamova@kiut.uz. +998908160784.

Алимова Нигора Суннатуллаевна - Ташкентский архитектурно-строительный университет, доцент, кафедра «Инженерная графика», +998945654904

***Аннотация.** В статье рассматриваются специфические педагогические и психологические особенности подготовки будущих специалистов дошкольного образования к инновационной профессиональной деятельности. Выделяются смысловые аспекты характеризующие процесс творчества в работе педагога, а также критерии, характеризующие этот процесс. В ней также освещаются вопросы педагогической практики, передового опыта и сотрудничества с родителями для подготовки будущих специалистов дошкольного образования к инновационной карьере.*

***Ключевые слова:** дошкольное образование, специалист дошкольного образования, инновационная карьера, педагогическая практика, компетентность, творческий подход, педагогические ситуации, научное мировоззрение.*

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ СОҲАСИ БЎЙИЧА БЎЛАЖАК МУТАХАССИСЛАРНИ ИННОВАЦИОН КАСБИЙ ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

***Аннотация.** Мақолада бўлажак мактабгача таълим мутахассисларини инновацион фаолиятга педагогик ва психологик жиҳатдан тайёрлаш масалалари ҳақида фикр юритилган. Педагогик жараёнда педагогнинг ижодкорлиги муҳим аҳамиятга эга эканлиги кенг ёритиб берилган. Бўлажак мактабгача таълим мутахассисларини инновацион тайёрлашда педагогик амалиётнинг ўрни тўғрисида сўз юритилган.*

***Калит сўзлар.** Мактабгача таълим, мактабгача таълим мутахассиси, инновацион тайёргарлик, педагогик амалиёт, компетентлик, ижодий ёндашув, педагогик вазият, илмий дунёқараш.*

ON TOPICAL ISSUES OF TRAINING MODERN CREATIVE TEACHER OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION

Annotation. This article discusses the specific pedagogical and psychological features of the preparation of future preschool education professionals for innovative occupational activities. The semantic aspects characterizing the process of creativity in the work of a teacher, as well as the criteria that characterize this process, are highlighted. It also outlines the issues of pedagogical practice, advanced experiences and cooperation with parents to prepare future preschool education professionals for innovative career.

Keywords: preschool education, preschool education specialist, innovative career, pedagogical practice, competence, creative approach, pedagogical situations, scientific world outlook.

Проблема педагогического творчества педагога дошкольного образовательного учреждения в системе непрерывного образования является на сегодняшний день актуальной, требующей поиска различных подходов, приемов и технологий для ее решения.

В контексте исследования—определяем педагогическое творчество педагога дошкольного образовательного учреждения как развивающееся личностное качество, включающее в себя следующие критерии:

- установку на готовность к избранной профессии;
- любовь к детям;
- педагогическая интуиция;
- стремление к активной творческой деятельности в работе с детьми;
- знание основ педагогики и детской психологии;
- владение инновационными приемами и способами, способствующих развитию творческих способностей детей;
- педагогического общения;
- педагогический такт;
- способность к творческому мышлению.

Не секрет, что дошкольное образование играет огромную роль в воспитании детей и развитии их личностных качеств. Главной целью современных дошкольных образовательных организаций является не только подготовка детей младшего дошкольного возраста к обучению в школе, но и развитие их интеллектуальных и творческих способностей, закладывание основ дисциплины, привитие самостоятельности. Поэтому в Республике Узбекистан правительство особое внимание уделяет решению задач в этой области.

Как известно, все дошкольные учреждения, как детские сады, так и детские образовательные центры направлены на социальную адаптацию детей, необходимую для учебы в школе. И это самый главный плюс дошкольных учреждений, потому что в них дети психологически и эмоционально готовятся к тому, что в 7 лет они пойдут в школу. Дети, которые посещают дошкольные учреждения, все-таки готовы для коммуникации с ровесниками и получения информации в полном объеме учебной программы. Потому что они там начинают понимать, что такое общество, как себя в нем вести и получать знания. Развить детский мозг, научить ребенка получать знания, именно этому дошкольные учреждения во всем мире и готовят детей, в этом заключается и цель этих учебных заведений.

За прошедшие годы в Узбекистане произошли заметные перемены в сфере дошкольного образования. Например, был принят 7 февраля 2017 г такой важный документ, как Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017– 2021. Эта стратегия направлена на расширение сети дошкольных учебных учреждений и на кардинальное улучшение условий для комплексного интеллектуального, эстетического и физического развития детей в этих учреждениях, а также на значительное повышение доступности этих дошкольных образовательных учреждений для всех категорий населения Республики Узбекистан.

Претворяя в жизнь все поставленные задачи Стратегии действий в Республике Узбекистан, созданы ряд дошкольных учреждений, которые функционируют по специальной образовательной программе, которая направлена на разработку инновационных программ для улучшения развития инфраструктуры, системного управления задач, особое внимание уделяется развитию научной и методической поддержке этих дошкольных учреждений.

Многие задачи поставленные правительством Республики Узбекистан в сфере дошкольного образования касаются профессионализма и управленческого потенциала педагогов. Основным документом в сфере дошкольного образования, который был утвержден решением Министерство дошкольного образования Республики Узбекистан 7 июля 2018 г. №4, была Государственная учебная программа по дошкольному образованию — правовой документ, разработанный в соответствии с Государственными требованиями, который направлен на решение всех задач дошкольных образовательных учреждений.

Актуальной проблемой современной дошкольной образовательной системы является то, что необходимо организовать разнообразную деятельность обучаемых, обучить их так, чтобы в дальнейшем они стали образованными, надежными, трудолюбивыми людьми. Поэтому был принят Закон Республики Узбекистан о дошкольном образовании и воспитании Законодательной Палатой Республики Узбекистан 22 октября 2019 г и одобрен Сенатом Республики Узбекистан 14 декабря 2019 г. Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области дошкольного образования и воспитания. Что касается Программы реформ дошкольного образования в Республике Узбекистан, она масштабна и имеет большие перспективы: если сегодня детсады посещают 33% детей, к 2031 г 85% детей должны обучаться в дошкольных образовательных учреждениях по принципам личностноориентированного обучения.

Современное общество ставит новые задачи к воспитательно-образовательной работе в дошкольных учреждениях, вводятся федеральные стандарты, которые требуют новый уровень обучения и воспитания подрастающего поколения направленный на качество процесса. Повышая образовательный уровень и качество работы современного педагога дошкольного образования, вводя в практику работы принцип конкурентно способности воспитателя и всего учебного заведения, на первый план выступают личностные и индивидуальные критерии воспитателя в отдельности и всего педагогического коллектива в целом.

Следует отметить, что в современной системе, как среднего, высшего образования, так и дошкольного образования поднимаются требования к личным и профессиональным качествам педагога, большое внимание уделяется творчеству воспитателя и проявлениям этого творчества в его педагогической деятельности. Основной частью воспитательнообразовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении

является каждодневное сотрудничество педагога с ребенком, демонстрация ему норм поведения и обучение различным навыкам и знаниям, умениям и ведущая роль в этом процессе принадлежит воспитателю.

Исследовательская гипотеза нашей работы состоит в том, что современный педагог дошкольного образовательного учреждения должен выбирать те инновационные методы и материалы обучения, которые бы отвечали мировым стандартам дошкольного образования. Специалисты дошкольного образовательного учреждения обязаны постоянно улучшать учебную программу и соответствующие формы и методы обучения в соответствии с меняющимися потребностями образования. В группах, где есть дети с особыми потребностями, педагоги обязаны подобрать такие методы обучения и подходящие учебные материалы, которые бы помогли этим детям адаптироваться к процессу обучения. И, конечно же, творческий подход к своей педагогической деятельности.

Как указано в «Изложении критериев для учебных программ дошкольного образования», методы и материалы обучения должны способствовать достижению поставленных целей и охватывать развитие всех необходимых для ребенка компетенций, таких как социальные, языковые, когнитивные, художественные, медицинские и многие другие. Все эти перечисленные образовательные методы рекомендуются для достижения следующих образовательных целей:

- стимулирование обучения;
- создание подходящей среды;
- образование на собственном примере;
- творческая согласованность ребенка и учителя;
- спонтанное обучение;
- терапевтическое образование.

Согласно имеющимся результатам, можно утверждать, что творческая деятельность педагога не может существовать сама по себе. В этом процессе задействовано несколько сторон. Согласно А. И. Щербакову (1966), педагогическое творчество рассматривается, как совместный процесс творчества педагога и ребенка, с учетом особенностей творчества каждого ученика, и класса в целом. В то же время, ученый отмечал, что творческий педагогический процесс одновременно движется по параллельным линиям развития: с одной стороны — это научный поиск, включающий в себя логику педагога, его научные умения и знания; а с другой стороны — этот процесс субъективен и эмоционален за счет психофизиологической природы учителя, его владения искусством общения, творческим самочувствием, умением управлять своим психическим и эмоциональным состоянием, с умением импровизировать и развивать свою интуицию.

Проведя ряд исследований в этой рассматриваемой области, приходим к такому выводу, что введение обязательных критериев для педагога, которые бы отвечали мировому стандарту организации дошкольного образования, не может проходить без самого процесса творчества педагога к своим трудовым функциям. Таким как:

- Во-первых, педагог должен быть готов к творческому взаимодействию с детьми, но основе его творческого потенциала, его способностей, накопленных им знаний, умений, опыта и самореализации в творческих позициях.

- Процесс формирования творческого потенциала воспитателя обусловлен принципами компетентности, результативности, самосовершенствования и развивается в позиции наставника.
- творческий потенциал воспитателя как наставника проявляется в выраженном стремлении к самосовершенствованию, в готовности поддержать ребенка в его становлении и быть для него примером, в развитии толерантности, эмпатии, сотрудничества.
- Творческий потенциал воспитателя как игротехника реализуется в развитии игровой компетентности, в стремлении увеличивать игровой запас, в игровой активности, в умении создавать для детей пространство игры.
- Творческий потенциал воспитателя как режиссера реализуется в умении использовать методы сказкотерапии для создания сказки-драматизации или праздника.

Цели и задачи исследования определили разработку и отбор методов и методик, с помощью которых они достигались и решались. Проведенный анализ показал, что метод педагогическая мастерская является одним из инновационных методов, который обеспечивает созданию широких возможностей для полноценного формирования творческого потенциала педагога дошкольного образовательного учреждения, благодаря использованию интерактивных технологий сотрудничества, метода проектов, «мозгового штурма», ролевых тренингов, методов сказкотерапии, включая в себя дополнительный спектр разнообразных приемов творческого развития личности.

Итак, деятельность педагога в педагогической мастерской может быть представлена как взаимосвязанная последовательность творческого решения поставленных задач разного уровня сложности в коллективной проектной деятельности, имеющая цель творческого саморазвития участников и получения творческих результатов.

Структурными компонентами педагогической мастерской являются:

- педагогические мастер-классы, позволяющие развить профессиональную компетентность педагога и его проектные способности;
- тренинги с участием педагогов и детей, создающие необходимые условия для экспериментальной апробации и коррекции проектов;
- творческие исследовательские проектные объединения, в рамках которых осуществляется разработка приемов развития творчества.

Благодаря новому свежему взгляду руководства нашей страны на положение дошкольного образования, правительство четко осознает, что государство начинается с детей. Дети есть будущее нашего государства и закладывать в них то, что мы хотим, следует с ранних лет. Потому что успехи детей в школьном возрасте — это отражение знаний, полученных ими в детстве. Осознавая важность всего этого, Президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев не только внес определенные поправки в законодательство, но и изменил сам подход к дошкольному образованию.

Совершенствование деятельности дошкольных образовательных учреждений обозначено Президентом одним из приоритетных направлений государственной политики. В Республике Узбекистан появилось отдельное Министерство дошкольного образования, которое занимается именно детскими садами. Со времени создания Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан в сентябре 2017 г были пересмотрены нормативно-правовые рамки сферы дошкольного образования: утверждены новые государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста,

разработана учебная программа дошкольного образования на основе компетентностного подхода, запущена открытая информационная система управления образованием Educational Management Information System (EMIS). Также утверждены планы действий по внедрению инклюзивного образования и политики развития педагогических кадров, разработан законопроект «О раннем развитии детей дошкольного возраста», на основе изучения опыта разных стран, например, Финляндии, Великобритании, России, Японии, Швеции, Южной Кореи.

Совместно с международными экспертами ЮНИСЕФ на основе лучших зарубежных практик и опыта Южной Кореи разработаны и утверждены Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста и Государственная учебная программа дошкольного образования «Илк кадам» («Первый шаг»), которая уже внедряется во всех дошкольных образовательных учреждениях Республики Узбекистан. Основная ее специфика в том, что каждое детское образовательное учреждение имеет право разрабатывать и применять также и свои программы.

В инновационной системе, которую позиционируют специалисты в области дошкольного образования в нашей стране, это то, что воспитатель должен находиться не над ребенком, а вместе с ним, он должен быть внутри образовательной среды. Все учебно-воспитательные процессы должны проходить в виде игр, то есть знания должны передаваться в форме игры. Этим самым повышается мотивация ребенка к обучению, он чувствует себя комфортно, свободно. Это личностно ориентированное образование, когда в центре внимания находится ребенок.

Важную роль в преемственности дошкольного и базового образования играет сотрудничество с родителями. Это совместные родительские собрания с педагогами дошкольных образовательных учреждений; круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; родительские конференции, вечера вопросов и ответов; консультации с педагогами дошкольных образовательных учреждений; дни открытых дверей; творческие мастерские; анкетирование, образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей дошкольного возраста, деловые игры, практикумы. Если раньше детсады были предназначены для ухода и присмотра за детьми, то сейчас они становятся дошкольными образовательными учреждениями, где упор делается на обучении.

Обобщая все сказанное, можно сделать вывод, что творчество в работе педагога - это особый вид деятельности, направленный на создание нового продукта. Это инновационный механизм, при помощи которого педагог увлекает детей новыми знаниями, позволяет шире, интересней и содержательней преподавать уже знакомый детям материал, без которого невозможно быть профессионалом своего дела.

Таким образом, творчество должно присутствовать в работе любого педагога, не зависимо от его стажа работы или образования, однако только самые творческие педагоги способны создать новизну глобального характера, новшество в педагогической науке.

Список литературы:

1. Мирзиёев Ш. М. Концепция развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года. 29.04.2019.
2. Асаева И. Н. Основные проблемы и направления развития профессиональной компетентности воспитателей дошкольных учреждений // Современные проблемы науки и образования. 2008. №4. С. 36-41.

3. Указ Президента Республики Узбекистан 07.02.2017 г. №УП-4947 О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан. <https://clck.ru/RtwJ3>
4. Государственная образовательная программа «Первая ступень» для дошкольных образовательных учреждений, утвержденная Коллегией Министерства дошкольного образования №4 от 7 июля 2018 года.
5. Педагогика: Энциклопедия. Т. 2 Ташкент. 2015. 368 с.
6. Лихачева Е. Н., Рымханова А. Р. Анализ вопроса управления качеством дошкольного образования на современном этапе // Современные проблемы науки и образования. 2014. №1. С. 60-60.
7. Абашина В. В. Опыт формирования профессиональной компетентности будущих педагогов дошкольного образования в вузе // Научное обозрение. Педагогические науки. 2016. №6. С. 7-12.
8. Соленова Р. И., Садым А. М., Рослякова Н. И., Кузнецова З. В. Интегральная оценка как эффективный метод определения уровня объема и качества деятельности дошкольных образовательных организаций города Краснодара // Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. 2020. №2(180). С. 362-369. <https://doi.org/10.34835/issn.2308-1961.2020.2.p.362-369>.